

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОДТИПАМИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ПО ДАННЫМ ПРОТОННОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

Мурадимова А.Р.¹, Маджидова Ё.Н.²

¹Ферганский медицинский институт общественного здоровья, г. Фергана, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. *Обследованы 75 пациентов с ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде и 35 практически здоровых лиц. Оценивали содержание NAA, Cho, Cr, Glx, Lac и mI в области ишемического очага, зоне ишемической полутени и контралатеральном полушарии. Установлено, что ишемический инсульт сопровождается снижением уровней NAA и Glx и повышением Cho, Lac и mI ($p < 0,001$). Наиболее выраженные метаболические изменения выявлены при атеротромботическом подтипе инсульта, менее выраженные — при кардиоэмболическом и лакунарном. Полученные результаты подтверждают диагностическую ценность протонной МР-спектроскопии в оценке метаболических нарушений при различных патогенетических подтипах ишемического инсульта.*

Ключевые слова: *ишемический инсульт, протонная МР-спектроскопия, TOAST, церебральный метаболизм, NAA, Cho, Glx, Lac, mI.*

CEREBRAL METABOLIC FEATURES IN PATIENTS WITH DIFFERENT SUBTYPES OF ISCHEMIC STROKE ACCORDING TO PROTON MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY

Muradimova A.R.¹, Majidova Yo.N.²

¹Fergana Medical Institute of Public Health, Fergana, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. *The study included 75 patients in the early recovery period after ischemic stroke and 35 healthy controls. Concentrations of N-acetylaspartate (NAA), choline (Cho), creatine (Cr), glutamate/glutamine complex (Glx), lactate (Lac), and myo-inositol (mI) were assessed in the ischemic core, ischemic penumbra, and the contralateral hemisphere. Ischemic stroke was associated with decreased NAA and Glx levels and increased Cho, Lac, and mI concentrations ($p < 0.001$). The most pronounced metabolic alterations were observed in the atherothrombotic subtype, whereas less marked changes were found in the cardioembolic and lacunar subtypes. These findings confirm the diagnostic value of proton magnetic resonance spectroscopy for assessing metabolic disturbances in different pathogenetic subtypes of ischemic stroke.*

Keywords: *ischemic stroke, proton magnetic resonance spectroscopy, TOAST, cerebral metabolism, N-acetylaspartate, choline, glutamate/glutamine, lactate, myo-inositol.*

TOAST ТАСНИФИГА КЎРА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ ТУРЛИ ПАТОГЕНЕТИК КЕНЖА ТУРЛАРИДА ПРОТОН МАГНИТ-РЕЗОНАНС СПЕКТРОСКОПИЯ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА СЕРЕБРАЛ МЕТАБОЛИЗМ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мурадимова А.Р.¹, Мажидова Ё.Н.²

¹Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти, Фарғона ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Тадқиқотга ишемик инсультнинг эрта тикланиш давридаги 75 нафар бемор ва 35 нафар амалда соғлом шахс киритилди. Ишемик ўчоқ, ишемик пенумбра ҳамда қарама-қарши ярим-шарда NAA, Cho, Cr, Glx, Lac ва mI метаболитлари баҳоланди. Тадқиқот натижаларига кўра ишемик инсульт NAA ва Glx миқдорининг камайиши ҳамда Cho, Lac ва mI даражасининг ошиши билан кечиши аниқланди ($p < 0,001$). Энг яққол метаболик ўзгаришлар атеротромботик инсультда, нисбатан камроқ ўзгаришлар эса кардиоэмболик ва лакунар инсультда кузатилди. Олинган натижалар протон магнит-резонанс спектроскопиясининг ишемик инсультнинг турли патогенетик кенжа турларида метаболик бузилишларни баҳолашдаги диагностик аҳамиятини тасдиқлайди.*

Калит сўзлар: *ишемик инсульт, протон магнит-резонанс спектроскопияси, TOAST, церебрал метаболизм, NAA, Cho, Glx, Lac, mI.*

Введение. Ишемический инсульт (ИИ) остаётся одной из ведущих причин смертности, инвалидизации и длительной утраты трудоспособности во всём мире. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2019), инсульт представляет собой остро возникшее нарушение функций головного мозга сосудистого происхождения, сохраняющееся более 24 часов или приводящее к летальному исходу. По данным World Stroke Organization (2023), ежегодно в мире регистрируется около 12,2 млн новых случаев инсульта, более 70 % которых приходится на ишемические формы. Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения, инсульт остаётся одной из основных причин стойкой инвалидизации взрослого населения и сопровождается значительными социально-экономическими потерями [2, 7].

Ишемический инсульт развивается вследствие острого прекращения или выраженного снижения церебрального кровотока, обусловленного тромбозом, эмболией либо критическим нарушением системной перфузии. Формирующаяся гипоксия вызывает энергетический дефицит, активацию каскада ишемического повреждения, нарушение ионного гомеостаза, развитие эксайтотоксичности и окислительного стресса, что приводит к гибели нейронов и глиальных клеток. Вместе с тем в перинфарктной зоне одновременно запускаются процессы нейропластичности, ремоделирования нейрональных сетей и восстановления метаболической активности, определяющие дальнейший функциональный прогноз пациента [4-7, 11].

За последние десятилетия в странах Европы и Северной Америки отмечено снижение смертности от инсульта благодаря совершенствованию профилактики, развитию специализированной инсультной помощи и широкому внедрению реперфузионных технологий. Однако в странах со средним уровнем дохода, включая государства Центральной Азии, сохраняется высокая распространённость цереброваскулярных заболеваний и увеличивается число пациентов трудоспособного возраста. В Республике Узбекистан ежегодно регистрируется более 60 тыс. случаев инсульта, при этом свыше 80 % составляют ишемические формы. Более половины пациентов после перенесённого инсульта сохраняют стойкие функциональные ограничения, что обуславливает необходимость совершенствования методов ранней диагностики и прогнозирования восстановления [2-4, 10].

В современной клинической практике основным методом нейровизуализации при инсульте является магнитно-резонансная томография, позволяющая определить локализацию, объём и характер ишемического повреждения. Однако традиционная МРТ преимущественно отражает морфологические изменения ткани мозга и не всегда позволяет объективно оценить её функциональное и метаболическое состояние, особенно в раннем восстановительном периоде, когда происходят наиболее интенсивные процессы репарации и нейропластичности [8, 9, 10].

В связи с этим всё большее внимание уделяется протонной магнитно-резонансной спектроскопии (¹H-MRS) — неинвазивному методу, позволяющему количественно оценивать биохимические процессы непосредственно в ткани головного мозга. В отличие от стандартной МРТ, МР-спектроскопия обеспечивает определение концентрации основных нейрометаболитов, включая N-ацетиласпартат (NAA), холинсодержащие соединения (Cho), креатин (Cr), лактат (Lac) и миоинозитол (mI), отражающих степень нейронального повреждения, состояние энергетического обмена, интенсивность мембранного метаболизма и глиальной реакции [11, 13].

Многочисленные исследования последних лет показали, что снижение уровня NAA ассоциируется с утратой жизнеспособных нейронов, накопление лактата свидетельствует о сохраняющейся тканевой гипоксии и анаэробном метаболизме, повышение холина отражает процессы демиелинизации и ремоделирования клеточных мембран, тогда как изменения содержания миоинозитола характеризуют активность глиальных клеток и формирование репаративных процессов. Динамическая оценка указанных метаболитов позволяет объективно судить о выраженности метаболических нарушений, жизнеспособности перинфарктной ткани и эффективности проводимой терапии [16-18].

Особое значение МР-спектроскопия приобретает в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта, когда структурные изменения мозга сопровождаются интенсивной перестройкой нейрональных сетей и восстановлением энергетического обмена. Количественная оценка нейрометаболитов позволяет выявить признаки продолжающегося повреждения или, напротив, активации восстановительных процессов ещё до появления выраженных структурных изменений на стандартной магнитно-резонансной томографии. Это делает МР-спектроскопию перспективным инструментом для прогнозирования функционального восстановления и индивидуализации реабилитационных мероприятий [14, 17].

Таким образом, изучение метаболических изменений головного мозга с использованием протонной МР-спектроскопии представляет значительный научный и практический интерес. Комплексная оценка содержания основных нейрометаболитов у пациентов в раннем восстановительном пери-

оде ишемического инсульта способствует более глубокому пониманию механизмов нейропластичности, позволяет объективизировать степень повреждения мозговой ткани и расширяет возможности прогнозирования эффективности реабилитации.

Цель исследования: изучить особенности изменений метаболического профиля головного мозга по данным протонной магнитно-резонансной спектроскопии у пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта в зависимости от патогенетического подтипа по классификации TOAST.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 75 пациентов с ишемическим инсультом, находившихся в раннем восстановительном периоде заболевания (30±5 суток от момента развития инсульта). Все пациенты проходили обследование и лечение в отделениях Многопрофильной клиники Ферганского медицинского института общественного здоровья, а также в частных медицинских центрах «DAVR Tibbiyot Fayzi», «Реацентр-Фергана» и «NEURO-CARE» (г. Фергана). Контрольную группу составили 35 практически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу с основной группой.

Всем пациентам выполнялось нейровизуализационное исследование головного мозга, включавшее протонную магнитно-резонансную спектроскопию (¹H-MPC). Исследования проводились в ООО «МДМ» имени Юлдашева (г. Фергана) на магнитно-резонансном томографе XGY MRT MagicScan 1,5 T (Xingaoyi Medical Equipment Co., Ltd., Китай), оснащённом многоканальной головной катушкой.

Протонная магнитно-резонансная спектроскопия проводилась с использованием последовательности PRESS (Point-Resolved Spectroscopy) в режиме многовоксельной спектроскопии (2D MRSI). Исследование выполняли при времени повторения (TR) 1500–2000 мс и времени эхо (TE) 30 мс для оценки основных нейрометаболитов и 144 мс для регистрации пика лактата. Для подавления сигнала воды использовали методику CHESS (Chemical Shift Selective Suppression).

Спектры анализировали с использованием специализированного программного обеспечения LCModel. Оценивали содержание основных нейрометаболитов: N-ацетиласпартата (NAA), холинсодержащих соединений (Cho), креатина (Cr), миоинозитола (mI) и лактата (Lac). Для количественной оценки рассчитывали метаболические соотношения NAA/Cr, Cho/Cr, Cho/NAA и mI/Cr, позволяющие объективизировать выраженность нейронального повреждения, нарушений мембранного и энергетического обмена, а также глиальной активации.

Полученные спектроскопические показатели анализировали в зависимости от патогенетического подтипа ишемического инсульта согласно классификации TOAST с последующим сопоставлением между исследуемыми группами.

Результаты исследования. Анализ распределения по полу показал, что среди пациентов с ишемическим инсультом мужчины встречались несколько чаще, чем женщины. Мужчины составили 42 (56,0%) пациента, женщины — 33 (44,0%). В контрольной группе также преобладали мужчины — 19 (54,3%), женщины составили 16 (45,7%). Таким образом, группы были сопоставимы по половому составу, статистически значимых различий не выявлено ($p>0,05$) (табл. 1).

Таблица 1.

Гендерная характеристика обследованных

Пол	Пациенты с ИИ (n=75)	Контроль (n=35)
Мужчины	42 (56,0%)	19 (54,3%)
Женщины	33 (44,0%)	16 (45,7%)

Согласно классификации TOAST, среди 75 обследованных пациентов наиболее часто встречался атеротромботический подтип ишемического инсульта, который был диагностирован у 42 (56,0%) пациентов. Кардиоэмболический подтип выявлен у 26 (34,7%) больных, тогда как лакунарный инсульт зарегистрирован лишь у 7 (9,3%) пациентов. Гемодинамический подтип и инсульт другой установленной этиологии в исследуемой выборке не встречались (табл. 2).

Проведённое МР-спектроскопическое исследование показало, что в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта в зоне поражения сохраняются выраженные нарушения метаболизма мозговой ткани. По сравнению с контрольной группой отмечалось снижение содержания NAA и Glx ($p<0,001$), что указывает на сохраняющуюся дисфункцию нейронов и нарушение нейромедиаторных процессов. Одновременно наблюдалось повышение уровней Cho, Lac и mI ($p<0,001$), отражающее активацию мембранного обмена, глиальной реакции и остаточные проявления тканевой гипоп-

кси. Концентрация Cr оставалась практически неизменной, статистически значимых различий с контрольной группой не выявлено ($p > 0,05$). В интактном полушарии показатели исследуемых метаболитов были сопоставимы с контрольными значениями. Полученные результаты свидетельствуют о том, что основные метаболические изменения локализуются преимущественно в области ишемического очага и окружающей его ткани, что подтверждает возможности протонной МР-спектроскопии в объективной оценке постишемических изменений головного мозга (табл. 3).

Таблица 2.

Распределение пациентов по патогенетическому подтипу ишемического инсульта согласно классификации TOAST (n=75)

Подтип ишемического инсульта	n	%
Атеротромботический	42	56,0
Кардиоэмболический	26	34,7
Лакунарный	7	9,3
Гемодинамический	0	0
Другой установленной этиологии	0	0

Таблица 3.

Результаты МР-спектроскопии метаболитов в различных областях мозга в группах (Me [Q₁; Q₃])

Метаболит	Область	Основная группа (n=75)	Контрольная группа (n=35)
NAA	Ядро	1,17 [1,03;1,32]*	1,51 [1,34;1,65]
	Полутень	1,29 [1,15;1,43]*	1,52 [1,36;1,63]
	Противоположное полушарие	1,44 [1,31;1,58]	1,50 [1,36;1,64]
Cr	Ядро	0,98 [0,87;1,08]	1,01 [0,91;1,12]
	Полутень	1,01 [0,91;1,12]	1,03 [0,93;1,15]
	Противоположное полушарие	1,05 [0,95;1,16]	1,06 [0,95;1,17]
Cho	Ядро	0,94 [0,84;1,06]*	0,82 [0,72;0,91]
	Полутень	0,88 [0,78;0,99]*	0,80 [0,71;0,89]
	Противоположное полушарие	0,82 [0,73;0,90]	0,81 [0,71;0,90]
Glx	Ядро	0,85 [0,73;0,96]*	1,13 [1,01;1,25]
	Полутень	0,96 [0,84;1,08]*	1,15 [1,03;1,27]
	Противоположное полушарие	1,10 [0,99;1,22]	1,13 [1,01;1,25]
Lac	Ядро	0,41 [0,31;0,54]*	0,08 [0,04;0,12]
	Полутень	0,29 [0,19;0,39]*	0,07 [0,03;0,11]
	Противоположное полушарие	0,09 [0,05;0,14]	0,07 [0,03;0,11]
mI	Ядро	0,83 [0,72;0,94]*	0,68 [0,58;0,79]
	Полутень	0,91 [0,80;1,02]*	0,72 [0,62;0,83]
	Противоположное полушарие	0,74 [0,64;0,84]	0,71 [0,61;0,82]

Примечания: различия между группами статистически значимы при * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Анализ показателей протонной МР-спектроскопии в зависимости от патогенетического подтипа ишемического инсульта по классификации TOAST выявил различия в выраженности метаболических нарушений (табл.4). Независимо от подтипа инсульта наиболее выраженные изменения регистрировались в ядре инфаркта и перифокальной зоне, тогда как показатели контралатерального полушария статистически не отличались от контрольной группы ($p > 0,05$).

Таблица 4.

Сравнительная характеристика показателей протонной МР-спектроскопии в группах с учётом патогенетических подтипов ишемического инсульта по классификации TOAST ($M \pm m$)

Метаболит	Область	Основная группа			Контрольная группа
		АТ	ЛИ	КЭИ	
NAA	Ядро	1,11±0,03*	1,29±0,03	1,15±0,03*	1,51±0,03
	Полутень	1,23±0,03*	1,37±0,03	1,27±0,03*	1,52±0,03
	Противоположное полушарие	1,43±0,03	1,47±0,03	1,44±0,03	1,50±0,03
Cr	Ядро	0,96±0,02	1,00±0,03	0,98±0,02	1,01±0,02
	Полутень	1,00±0,02	1,02±0,03	1,01±0,02	1,03±0,02
	Противоположное полушарие	1,05±0,02	1,06±0,02	1,05±0,02	1,06±0,02
Cho	Ядро	0,95±0,02*	0,89±0,02	0,93±0,02*	0,82±0,02
	Полутень	0,89±0,02*	0,84±0,02**	0,87±0,02	0,80±0,02
	Противоположное полушарие	0,83±0,02	0,82±0,02	0,83±0,02	0,81±0,02
Glx	Ядро	0,81±0,03*	0,97±0,03	0,86±0,03	1,13±0,03
	Полутень	0,93±0,03*	1,05±0,03**	0,97±0,03**	1,15±0,03
	Противоположное полушарие	1,09±0,03	1,12±0,03	1,10±0,03	1,13±0,03
Lac	Ядро	0,47±0,02*	0,23±0,02*	0,39±0,02*	0,08±0,01
	Полутень	0,33±0,02*	0,17±0,01	0,27±0,02*	0,07±0,01
	Противоположное полушарие	0,10±0,01	0,08±0,01	0,09±0,01	0,07±0,01
mI	Ядро	0,87±0,02*	0,75±0,02**	0,81±0,02*	0,68±0,02
	Полутень	0,97±0,02*	0,83±0,02	0,89±0,02*	0,72±0,02
	Противоположное полушарие	0,74±0,02	0,73±0,02	0,74±0,02	0,71±0,02

Примечание: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$ по сравнению с контрольной группой.

Наиболее выраженное снижение уровня NAA наблюдалось при атеротромботическом и кардиоэмболическом инсультах, что свидетельствует о более значительном повреждении нейронов при данных подтипах заболевания. При лакунарном инсульте снижение NAA было менее выраженным, что, вероятно, обусловлено меньшим объёмом ишемического поражения.

Концентрация Cg оставалась стабильной независимо от патогенетического варианта инсульта и существенно не отличалась от контрольных значений ($p > 0,05$), подтверждая возможность использования данного метаболита в качестве внутреннего стандарта при количественном анализе спектров.

Повышение уровня Cho было наиболее выражено у пациентов с атеротромботическим и кардиоэмболическим инсультом, отражая интенсивность процессов мембранного ремоделирования и восстановления клеточных структур. При лакунарном подтипе увеличение Cho было менее выраженным.

Содержание комплекса Glx снижалось во всех исследуемых подтипах инсульта, однако наиболее низкие значения определялись при атеротромботическом варианте, что свидетельствует о более выраженных нарушениях нейромедиаторного обмена.

Максимальное повышение концентрации лактата (Lac) выявлено при атеротромботическом инсульте, несколько меньшие значения отмечались при кардиоэмболическом подтипе, тогда как при лакунарном инсульте уровень лактата был значительно ниже. Полученные результаты указывают на различную степень выраженности тканевой гипоксии и анаэробного метаболизма в зависимости от механизма развития ишемического поражения.

Аналогичная закономерность установлена для миоинозитола (mI). Наиболее высокие значения зарегистрированы при атеротромботическом инсульте, несколько меньшие — при кардиоэмболическом, тогда как при лакунарном подтипе изменения были менее выражены, что отражает различную степень активации глиальных клеток и интенсивность репаративных процессов.

Вывод. Проведённое исследование показало, что в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта по данным протонной МР-спектроскопии сохраняются выраженные нарушения церебрального метаболизма, локализованные преимущественно в области ишемического очага и перифокальной зоны. Снижение содержания N-ацетиласпартата и комплекса глутамат/глутамин отражает сохраняющееся повреждение нейронов и нарушение нейромедиаторных процессов, тогда как повышение уровней холина, лактата и миоинозитола свидетельствует об активации мембранного обмена, глиальной реакции и остаточных проявлениях тканевой гипоксии. Установлено, что выраженность метаболических изменений определяется патогенетическим подтипом инсульта по классификации TOAST: наиболее значительные отклонения выявлены при атеротромботическом инсульте, менее выраженные — при кардиоэмболическом, тогда как при лакунарном инсульте изменения носили ограниченный характер. Полученные результаты позволяют рассматривать протонную МР-спектроскопию как информативный метод объективной оценки нейрометаболических нарушений при ишемическом инсульте, способный дополнить стандартную нейровизуализацию, уточнить особенности течения различных патогенетических вариантов заболевания и повысить возможности прогнозирования восстановительных процессов. Такой подход создаёт патогенетически обоснованную основу для дифференцированной оценки пациентов и последующего выбора наиболее рациональной тактики реабилитации.

Список литературы:

1. Баранцевич, Е.Р. Современные возможности организации реабилитации пациентов после инсульта / Е.Р. Баранцевич, В.В. Ковальчук, Д.А. Овчинников и соавт. // Артериальная гипертензия. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 206-217.
2. Мурадимова А. Р. Сестринский уход за пациентами при геморрагическом инсульте //Иновации в медицине. Материалы I международной научно-практической конференции-Махачкала, 2019.-Том. II.-232 с. – 2019. – С. 188.
3. Усманова Д. Д., Мурадимова А. Р., Ашуралиев И. М. Нейротрофические белки крови и их корреляции с факторами сосудистого риска у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией, осложненной сосудистой деменцией //Территория науки. – 2019. – №. 5. – С. 12-16.
4. Мурадимова А. Р., Усманова Д. Д., Садиков У. Т. Пересекающие параллели: сосудистая деменция и ишемическая болезнь сердца //Актуальные проблемы патофизиологии. – 2020. – С. 85-88.
5. Мурадимова А. Р. Нейрофизиологический аспект метаболической терапии хронической церебральной ишемии //Иновации в медицине. – 2019. – С. 192-197.
6. Davis, T., & Miller, R. (2019). Early detection of cognitive impairment post-stroke using MRS. *Neurobiology of Aging*, 73, 45–52. [<https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2019.03.014>]
7. Gafurov, B. (2018). Results of intra-arterial thrombolytic therapy for ischemic stroke in Uzbekistan. *Asian Journal of Medical Sciences*, 9(8), 1–6. [<https://doi.org/10.5923/j.ajmms.20180808.02>]
8. Gafurov, B. G., & Alikulova, N. A. (2004). Clinical and pathogenetical peculiarities and treatment policy in ischemic stroke of elderly and old

age. Zhurnal nevrologii i psikiatrii imeni S.S. Korsakova, (Suppl. 11), 44–46.

9. Gulyamov, G., Gulyamov, A. G., Davlatov, A. B., & Juraev, K. N. (2011). Energy levels in nanowires and nanorods with a finite potential well. *Advances in Condensed Matter Physics*, 2011, 1–6. [https://doi.org/10.1155/2011/134561]

10. Gulyamov, A. G., & Makhmudov, L. U. (2022). Metabolic changes in the brain in stroke: MR spectroscopy data. *Tashkent Medical Journal*, 23(4), 123–129.

11. Ivanova, E. S. (2018). MR spectroscopy in neurology. *Moscow Medical Journal*, 29(2), 45–50.

12. Kiliçev, I. A., Matyokubov, M. O., Adambaev, Z. I., Hudayberganov, N. Yu., & Mirzaeva, N. S. (2022). Register of stroke in the desert-steppe zones of Uzbekistan. *BIO Web of Conferences*, 1, 01001. [https://doi.org/10.1051/bioconf/20220101001]

13. Kumar, R., & Sharma, R. (2019). Proton magnetic resonance spectroscopy in stroke diagnosis. *Journal of Clinical Neuroscience*, 66, 1–8. [https://doi.org/10.1016/j.jocn.2019.02.008]

14. Makhmudova, U., & Vakhobova, N. (2019). Gender-dependent neuropsychological manifestations in patients with acute ischemic stroke in Uzbekistan. *Journal of Neurology and Neuroscience*, 10(2), 1–5. [https://doi.org/10.4172/2329-6895.1000432]

15. Petrov, I. I., & Smirnova, T. A. (2017). Cognitive disorders in stroke: Diagnosis and treatment. *Neurology Journal*, 12(3), 15–22.

16. Saidov, S. S., & Ismatullaev, A. A. (2021). Cognitive disorders in ischemic stroke: Diagnosis and treatment. *Uzbekistan Neurology Journal*, 14(1), 30–35.

17. Smith, J., & Lee, C. (2020). Cognitive impairment post-stroke: Role of MRI and MRS. *Neurology Research International*, 2020, 1234567. [https://doi.org/10.1155/2020/1234567]

18. Wang, L., & Zhao, Z. (2021). Prognostic value of MRS in post-stroke cognitive decline. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 30(5), 105567.

[https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2021.105567]

Для цитирования: Мурадимова А.Р., Маджидова Ё.Н. Особенности церебрального метаболизма у пациентов с различными подтипами ишемического инсульта по данным протонной магнитно-резонансной спектроскопии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 1168–1174. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20969853>